

ISic1031

I.Sicily inscription 1031

Language

Ancient Greek

Type

dedication; list of
magistrates

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acrae

Place of origin (modern)

near Palazzolo Acreide

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palazzolo Acreide, Museo Iudica, inventory 2238

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140510

1. [ἐπὶ] Φιλοκράτ[εο]ς Ἀφροδίται.
2. ἀγορανόμοι
3. Διονυσόδωρος Ζωπύρου
4. Εὐφραῖος Καλλικράτεος
5. τριακάδαρχοι
6. Δαμοκράτης Ἀριστοκράτεος
7. Ἀγέας Ἀγέα
8. Ἀπολλώνιος Ἀγάθωνος
9. Ἐλωρις Ἀπολλωνίου
10. Ἀριστοφάνης Ἀρχαγάθου
11. Ἡρακλείδας Δαμαγέτου
12. Ἀριστέας Ξένωνος
13. Κρίτων Κρίτωνος
14. Ἐπίγονος Ἐπιγόνου
15. γραμματεὺς καὶ
16. φραδατήρ
17. Πύρριχος Ἀριστογείτου

18. vacat
19. ὑπογραφεύς
20. Δαμοκράτης Φιλίου
21. ὑπηρέτας
22. Ἀριστομένης Ζωπύρου
23. κᾶρυξ
24. Μενεκράτης Σώσιος.
- 25.

Edition: PHI175416

1. [ἐπὶ Φ]ιλιοκ[ρ]ά τ [εο] ς Ἄφρο δ,ί,τ,α [ι]
2. ἀγορανόμοι
3. Διονυσόδωρος Ζωπύρου
4. Εὐφραῖος Καλλικράτεος
5. τριακάδαρχοι
6. Δαμοκράτης Ἀριστοκράτεος
7. Ἀγέας Ἀγέα
8. Ἀπολλώνιος Ἀγάθωνος
9. Ἔλωρις Ἀπολλωνίου
10. Ἀριστοφάνης Ἀρχαγάθου
11. Ἡρακλείδας Δαματρίου
12. Ἀριστέας Ξένωνος
13. Κρίτων Κρίτωνος
14. Ἐπίγονος Ἐπιγόνου
15. γραμματεὺς καὶ
16. φραδατῆρ
17. Πύρριχος Ἀριστογοίτου
18. ὑπογραφεύς
19. Δαμοκράτης Φιλίου
20. ὑπηρέτας
21. Ἀριστομένης Ζωπύρου
22. κᾶρυξ
23. Μενεκράτης Σώσιος.
- 24.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492659

EDCS 39102185

PHI 140510

PHI 175416

Bibliography

Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0211 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 110 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5426

Pugliese Carratelli, G. 1956. Silloge dell' epigrafi acrensa. In Bernabó Brea, L. (eds.), *Akraï*. Catania. pp. 151-181. At no.6 ph

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1031. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385365>